

Dane o występowaniu w Polsce kilku nowych i niedawno odkrytych gatunków chrząszczy (Coleoptera)

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3249864>

ROMAN KRÓLIK

ul. Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl

ABSTRACT. Data on the occurrence of several new and recently discovered beetle species in Poland (Coleoptera).

Two species are recorded from Poland for the first time: *Cryptophilus obliteratus* REITTER, 1874 (Erotylidae) were found in Białowieża Forest (NE Poland), *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Nitidulidae) were found in Lower Silesia (SW Poland). Data on the occurrence of *Cryptophilus propinquus* REITTER, 1874 in Poland were verified. A second record of occurrence in Poland *C. propinquus* and *Cyaneus angustus* (LECONTE, 1851) was given.

KEY WORDS: Coleoptera, Erotylidae, Nitidulidae, Tenebrionidae, *Cryptophilus*, *Stelidota*, *Cyaneus*, invasive species, new records, Poland.

WSTĘP

Ostatnie lata przynoszą coraz więcej doniesień o przypadkach pojawienia się w Polsce gatunków zawleczonych uprzednio do Europy. Coraz mniej czasu zajmuje gatunkom inwazyjnym przeniknięcie do naszego regionu Europy z obszarów o cieplejszym klimacie. Gatunki inwazyjne są obcymi dla naszego środowiska elementami fauny i flory, w ostatnich latach stanowią one znaczny odsetek gatunków wykazywanych jako nowe w naszej faunie. Część z nich szybko się aklimatyzuje w nowym terenie stanowiąc realne zagrożenie dla rodzimej fauny (RUTA *et al.* 2004, 2011, 2017, GŁOWACIŃSKI *et al.* 2011, KLEJDYSZ 2011).

Poniżej przedstawiono kolejne gatunki z w/w grupy, nowo odkryte w faunie Polski. Zweryfikowano część doniesień oraz wskazano nowe stanowiska niedawno wykazanych.

MATERIAŁ I METODY

Zdjęcia okazów wykonano aparatem fotograficznym Nikon D7500 przy użyciu obiektywów: AF-S Micro Nikkor 105mm 1:2.8G ED i Nikon M Plan 10. Obrazy poddano obróbce za pomocą programów Helicon Focus 7.0.1 Pro oraz GIMP 2.10.8.

W wykazie użyto następujących symboli i skrótów: **HS** – Henryk Szołtys, **JB** – Jerzy Borowski, **JŁ** – Jerzy Ługowoj, **PJ** – Paweł Jałoszyński, **RK** – Roman Królik, **coll.** – kolekcja, **leg.** – zebrał.

PRZEGLĄD GATUNKÓW

Erotylidae LATREILLE, 1802

Wykazując po raz pierwszy z terenu Polski gatunek z rodzaju *Cryptophilus* REITTER, 1874 pod nazwą *Cryptophilus* cf. *integer* (HEER, 1841) (RUTA *et al.* 2011) autorzy wskazali na problemy taksonomiczne oraz trudności związane z oznaczaniem europejskich gatunków z tego rodzaju. ESSER w swych późniejszych badaniach (2016, 2017) dokonał rewizji okazów typowych w wyniku czego uporządkował nazewnictwo gatunków w rodzaju *Cryptophilus*. Okazało się, że nazwa „integer Heer, 1841” jest młodszym synonimem *Micrambe abietis* (PAYKULL, 1798) (ESSER 2016). W związku z powyższym, należałoby zweryfikować okazy wykazywane do tej pory pod nazwą *Cryptophilus integer* co do przynależności gatunkowej.

Rodzaj *Cryptophilus* liczy obecnie w Europie 3 gatunki: *C. angustus* (ROSENHAUER, 1856), *C. obliteratus* REITTER, 1874 i *C. propinquus* REITTER, 1874 (ESSER 2016, 2017).

Gatunki spotykane w Europie można oznaczyć za pomocą klucza zawartego w pracy ESSER (2016).

Cryptophilus obliteratus REITTER, 1874 (Ryc. 1)

Nowe stanowisko. **Puszcza Białowiecka**: Hajnówka [UTM: FD74], 27.06.2015, 1 ex. schwyty w pułapkę lejkową w kolorze fioletowym, zawieszoną w pobliżu kompostownika, leg. JŁ, coll. RK.

Gatunek wykazany dotychczas w Europie z Austrii, Holandii, Francji, Niemiec (REIBNITZ 1995, RUNGE 2000, CALLOT 2003, WĘGRZYNOWICZ 2007), nowy w faunie Polski.

Cryptophilus propinquus REITTER, 1874 (Ryc. 2)

Nowe stanowisko. **Wyżyna Małopolska**: Rogów ad Koluszki [DC24], 22.09.2011, 10 exx. wysiane ze zgniłego siana, leg. JB, coll. JB i RK.

Dane zweryfikowane. **Nizina Wielkopolsko-Kujawska**: Włocławek [CD63], compost heap, 1 adult and 1 larva, 26.08.2010, leg. et coll. PJ – wykazany jako *Cryptophilus* cf. *integer* (RUTA *et al.* 2011); ponadto w latach 2012-2016 na tym samym stanowisku obserwowano licznie (ponad 50 exx.) imagines i larwy tego gatunku (informacja korespondencyjna i weryfikacja oznaczenia PJ).

Śląsk Górny: Brynek [CA39], 3.07.2013, leg. HS; 4.08.2013, leg. HS, coll. JG – wykazany jako *Cryptophilus integer* (SZOLTYS & GRZYWOCZ 2014), zweryfikował oznaczenie RK. Kolejne znaleziska na tym samym stanowisku: 12.07 – 15.08.2015, ad lucem, 34 exx., leg. HS, coll. HS i RK; 28.07.2017, ad lucem, 1 ex. leg. et coll. HS; 15.07.2018, ad lucem, 2 exx. leg. et coll. HS.

Zweryfikować należało by również okazy wykazane pod nazwą *Cryptophilus integer* w pracy: RZEŹNICKI *et al.* (2015). Z dużym prawdopodobieństwem można jednak przyjąć, że chodzi tu o *C. propinquus*, gdyż ogólnie dostępne klucze przed ukazaniem się pracy ESSER'a (2016) prowadziły do gatunku *C. integer* po cechach charakterystycznych dla obecnego *C. propinquus*.

Ryc. 1–4. 1. *Cryptophilus obliteratus*, 2. *Cryptophilus propinquus*, 3. *Stelidota geminata*, 4. *Cynaenus angustus* (skala = 1mm) (fot. R. Królik).

Figs. 1–4. 1. *Cryptophilus obliteratus*, 2. *Cryptophilus propinquus*, 3. *Stelidota geminata*, 4. *Cynaenus angustus* (scale bar = 1mm) (photos R. Królik).

Nitidulidae LATREILLE, 1802***Stelidota geminata*** (SAY, 1825) (Ryc. 3)

Nowe stanowisko. **Śląsk Górny**: rez. „Łęczczok” ad Racibórz [CA05], 15.09.2018, 1 ex. na owocniku *Laetiporus sulphureus* (BULL.) MURRILL, leg. et coll. RK.

Gatunek pochodzący z południowych stanów USA, po raz pierwszy odkryty w Europie w Portugalii (Azory) w 1984 (ISRAELSON 1985). Od tego czasu poszerza swój zasięg występowania w kierunku północnym i wschodnim. Wykazany kolejno z Włoch, Belgii, Hiszpanii (w tym z Wysp Kanaryjskich), Francji, Szwajcarii, Słowenii, Austrii, Niemiec, Węgier, Turcji i rosyjskiej części Kaukazu (JELÍNEK *et al.* 2016). Znajdowany na południu Europy w opadłych, gnijących owocach, gdzie współwystępuje z innymi zawleczonymi gatunkami: *Epuraea imperialis* (REITTER, 1877), *Epuraea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 i *Epuraea luteola* ERICHSON, 1843. Dwa ostatnie mogą zostać odkryte w najbliższym czasie w Polsce, gdyż znane są z krajów ościennych (inf. ustna Andrzej Lason). Nowy w faunie Polski.

Tenebrionidae LATREILLE, 1802***Cynaenus angustus*** (LECONTE, 1851) (Ryc. 4)

Nowe stanowisko. **Śląsk Dolny**: Wrocław-Wojnow [XS56], 6.05.2018, 1 ex. w wysuszonych owocnikach *Pleurotus ostreatus* (JACQ.) P. KUMM. na ściętej topoli *Populus* sp., leg. et coll. RK.

Gatunek pochodzi z południowo-wschodnich, pustynnych terenów USA oraz Meksyku. Do Europy zawleczony w latach 80-tych XX wieku. Po raz pierwszy wykazany ze Szwecji, następnie z Niemiec, Francji Rosji i Ukrainy (ANDERSSON & FERRER 1989, MANNERKOSKI & FERRER 1992, REIBNITZ & SCHAWALLER 2006, DENUX & ZAGATTI 2010, SOLDATI 2007, SOLDATI & GODINAT 2013, KOVALENKO *et al.* 2016). Występuje zarówno w środowiskach synantropijnych jak i naturalnych biotopach. Po raz pierwszy odkryty w Polsce w 2015 roku na terenie Wzgórz Trzebnickich (RUTA *et al.* 2017). Jest to drugie stwierdzenie tego gatunku w Polsce.

PODZIĘKOWANIA

Chciałbym serdecznie podziękować kolegom: Jerzemu Borowskiemu, Pawłowi Jałoszyńskiemu, Andrzejowi Lasoniowi, Jerzemu Ługowojowi oraz Henrykowi Szoltyśowi za udostępnienie okazów i cenne informacje użyte w niniejszej pracy.

PIŚMIENNICTWO

- ANDERSSON B., FERRER J. 1989. Svartbaggen *Cynaenus angustatus* funnen i Sverige. *Entomologisk Tidskrift* 110 (3): 116–117.
- CALLOT H. 2003. *Cryptophilus obliteratus* REITTER, 1878, espèce nouvelle pour la faune de France Coleoptera, Languriidae. *Bulletin de la Société Entomologique de Mulhouse* 591: 5–6.
- DENUX O., ZAGATTI P. 2010. Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae. Chapter 8.5, In: ROQUES A., KENIS M., LEES D., LOPEZ-VAAMONDE C., RABITSCH W., RASPLUS J.Y., ROY D.(Eds). Alien terrestrial arthropods of Europe. *BioRisk* 4(1): 315–406.
- ESSER J. 2016. Über die Identität von *Cryptophilus integer* (HEER, 1841) (Coleoptera: Erotylidae). *Entomologischen Nachrichten und Berichte* 60(3/4): 213–218.
- ESSER J. 2017. Was ist *Typhaea angusta* ROSENHAUER 1856 (Coleoptera)? *Entomologische Nachrichten und Berichte* 61(3/4): 177–179.

- GŁOWACIŃSKI Z., OKARMA H., PAWŁOWSKI J., SOLARZ W. (Eds.) 2011. Gatunki obce w faunie Polski. I. Przegląd i ocena stanu. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 1–699.
- ISRAELSON G. 1985. Notes on the coleopterous fauna of the Azores, with description of new species of *Atheta* THOMSON (Coleoptera). *Boletim do Museu Municipal do Funchal* 36(165): 5–19.
- JELÍNEK J., AUDISIO P., HÁJEK J., BAVIERA C., MONCOURTIER B., BARNOUNI T., BRUSTEL H., GENÇ H., LESCHEN R.A.B. 2016. *Epuraea imperialis* (REITTER, 1877). New invasive species of Nitidulidae (Coleoptera) in Europe, with a checklist of sap beetles introduced to Europe and Mediterranean areas. *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti - Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali* 94(2): 1–24. DOI: 10.1478/AAPP.942A4.
- KOVALENKO Y.N., DROGVALENKO A.N., KHRYAPIN R.A. 2016. First record of the larger flour beetle (*Cynaesus angustus*) (Coleoptera: Tenebrionidae) from Russia, with a review of its North American and transcontinental expansion. *Zoosystematica Rossica* 25(2): 291–294.
- MANNERKOSKI I., FERRER J. 1992. *Cynaesus opacus* CHAMPION, a new tenebrionid beetle in Finland (Coleoptera, Tenebrionidae). *Entomologica Fennica* 3(2): 95–97.
- REIBNITZ J. 1995. *Cryptophilus obliteratus* neu für Baden-Württemberg (Col., Languridae). *Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart* 30: 29.
- REIBNITZ J., SCHAWALLER W. 2006. *Cynaesus angustus* (LECONTE, 1851) (Coleoptera: Tenebrionidae), eine neue Adventivart in Mitteleuropa? *Mitteilungen des Entomologischen Vereins Stuttgart* 41: 153–154.
- RUNGE J.B. 2000. *Cryptophilus obliteratus* REITTER, 1878, new beetle to the Danish fauna Coleoptera Languriidae. *Entomologiske Meddelelser* 68(3): 79–83.
- RUTA R., KONWERSKI S., KADEJ M., HERRMANN A., LASOŃ A. 2004. Three dermestid beetles' species (Coleoptera: Dermestidae) new to the Polish fauna and remarks on dermestids introduced to Poland. *Polish Journal of Entomology* 73: 307–314.
- RUTA R., JALOSZYŃSKI P., SIENKIEWICZ P., KONWERSKI S. 2011. Erotylidae (Insecta, Coleoptera) of Poland – problematic taxa, updated keys and new records. *ZooKeys* 134: 1–13. DOI: 10.3897/zookeys.134.1673.
- RUTA R., MIŁKOWSKI M., ŻUK K. 2017. *Dacne picta* CROUCH, 1873 i *Cynaesus angustus* (LECONTE, 1851) – dwa gatunki nowe dla fauny Polski (Coleoptera: Erotylidae, Tenebrionidae). *Wiadomości Entomologiczne* 36(2): 102–107.
- SKALE A., FRANZEN B. 1997. *Cryptophilus obliteratus* REITTER, 1874 Coleoptera, Languriidae neu in Thüringen. *Thüringer Faunistische Abhandlungen* 4: 115–116.
- SOLDATI F. 2007. Fauna of France and Corsica, Coleoptera Tenebrionidae (Alleculinae excluded). Systematic Catalogue and Atlas. *Mémoires de la Société linnéenne de Bordeaux* 6: 1–186.
- SOLDATI F., GODINAT G. 2013. *Cynaesus angustus* (J.L. LECONTE, 1851), nouveau pour le Haut-Rhin, une espèce en nette expansion (Coleoptera Tenebrionidae). *L'Entomologiste* 69: 53–55.
- SZOLTYŚ H., GRZYWOCZ J. 2014. Materiały do poznania entomofauny Polski – Coleoptera. *Acta entomologica silesiana* 22(009): 9–26.
- WĘGRZYŃCZYK P. 2007. Erotylidae, pp. 531–546. In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea – Derontoidea – Bostrichoidea – Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup: 1–935.
- RZEŹNICKI J., DRZEWIŃSKA A., SOBOTA M. 2015. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Eksploracja odkrywkowa złoża węgla brunatnego Gubin” – zasoby biotyczne. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska EKOPOLIN. Wrocław - kwiecień 2015, 1–411.

Accepted: 26 April 2019; published: 19 June 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>